

**O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULDA
YETISHTIRISH, MAHSULOT SIFATI VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI
VA YECHIMLARI**

Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi, Irzaqulova Sevinvh Jamoliddin qizi,

Toshkent davlat agrar universiteti Meva sabzavotchilik va uzumchilik
yo'nalishi 24-51 guruh talabalari

Durxo'jayev Shavkat Fayzullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti Issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrasini q.x.f.f.d (PhD).dotsent
toshboyevadilshoda4@gmail.com

***Annotatsiya.** O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot ekinlarini zamonaviy texnologiyalar asosida yetishtirish holati, mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha amaliy takliflar tahlil qilinadi. Meva-sabzavotchilik – mamlakatimiz qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i hisoblanib, aholi oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatini ta'minlaydi. Biroq ushbu sohada hali ham ko'plab tizimli muammolar, jumladan, suv tanqisligi, agrotexnik vositalarning yetarli emasligi, mahsulotlarni saqlash va logistika infratuzilmasining rivojlanmaganligi mavjud.*

***Kalit so'zlar;** meva –sabzavot, agrotexnologiyalar, hosildorlik, innovatsiyalar , tomchilatib sug'orish, issiqxona , agroklastr*

***Аннотация.** Анализируется состояние выращивания плодово-овощных культур в Республике Узбекистан на основе современных технологий, имеющиеся проблемы и практические предложения по их решению. Плодоовощеводство-важная отрасль сельского хозяйства нашей страны, обеспечивающая продовольственную безопасность населения и экспортный потенциал. Однако в этой области все еще существует множество системных проблем, включая нехватку воды, недостаточное количество агротехнических средств, неразвитую инфраструктуру хранения продуктов и логистики.*

***Ключевые слова;** фрукты и овощи, агротехнологии, урожайность, инновации , капельное орошение, теплица , агрокластер*

***Annotation.** The state of cultivation of fruit and vegetable crops in the Republic of Uzbekistan on the basis of modern technologies, the current problems and practical proposals for their solution will be analyzed. Fruit and vegetable-our country is considered an important branch of agriculture, providing the population with food security and export potential. However, there are still many systemic problems in this area, including water shortages, inadequate agrotechnical facilities, product storage and underdeveloped logistics infrastructure.*

***Keywords;** fruits and vegetables, agrotechnologies, productivity, innovation , drip irrigation, greenhouse, agroclastr.*

Kirish. O'zbekistonning iqlimiy va tabiiy resurslari mamlakatni meva-sabzavotchilik bo'yicha yetakchi mintaqalardan biriga aylantirish imkonini beradi. Respublikamizda yillik quyoshli kunlar soni, unumdor yerlar va suv resurslarining mavjudligi mazkur sohani jadal rivojlantirishga keng yo'l ochadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish bo'yicha davlat tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, bugungi kunda meva-sabzavot yetishtirishda turli to'siqlar mavjud: hosildorlik yetarli darajada emas, sifat

jihatdan eksport talablariga javob bermaydigan mahsulotlar hali ham yuqori ulushni tashkil etadi.

Asosiy qism So'nggi yillarda Respublikada dehqonchilikni rivojlantirish borasida muhim islohotlar amalga oshirildi. 2022-yil yakunlariga ko'ra, meva-sabzavot eksporti 1 milliard AQSH dollaridan oshdi. Yetishtirilgan mahsulotlarning asosiy qismi pomidor (22%), piyoz (15%), sabzi (10%) va uzum (18%) hissasiga to'g'ri keladi. Toshkent, Andijon va Qashqadaryo viloyatlari eksport hajmi bo'yicha yetakchi hududlar hisoblanadi. Biroq, mahsulot sifatining barqaror emasligi, agrotexnik me'yorlarga rioya qilinmasligi, suv resurslarining tejab-tergab ishlatilmasligi kabilar hosildorlikka salbiy ta'sir

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ko‘rsatmoqda. Suv tanqisligi sharoitida tomchilatib sug‘orish eng maqbul yechimlardan biridir. Bu usul suv sarfini 40–60% gacha kamaytirib, bir vaqtda hosildorlikni 1,5–2 barobar oshiradi. Iqlim o‘zgarishi fonida yopiq issiqxonalar tizimi mahsulotni yil davomida yetishtirish imkonini beradi. Issiqlik va yorug‘lik energiyasini tejovchi, avtomatlashtirilgan parvarishlash tizimlari agrotexnik samaradorlikni oshiradi. Smart farming – raqamli texnologiyalar yordamida ekinlarni monitoring qilish, zararkunandalarni aniqlash, o‘g‘itlash va sug‘orishni avtomatlashtirish imkonini beradi. Tajribali mutaxassislar tomonidan yaratilgan agrotexnik tavsiyalar fermerlarga amaliyotga tatbiq etilishi zarur. Innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirishda doimiy ta‘lim va bilim almashinuvi muhim. Bu tizimda yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport jarayonlari yagona zanjirda tashkil qilinadi. Smart-agro tizimlari va sun‘iy intellekt Smart farming – raqamli texnologiyalar yordamida ekinlarni monitoring qilish, zararkunandalarni aniqlash, o‘g‘itlash va sug‘orishni avtomatlashtirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar dronlar, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, GPS monitoring tizimlari va IoT sensorlari orqali amalga oshiriladi. Andijon viloyatidagi “AgroDigital” loyihasi bu borada muvaffaqiyatli namunadir. Mazkur tizim yordamida yer unumdorligi 20% oshgan. Meva-

sabzavotchilikdagi asosiy muammolar. Agrotexnik savodsizlik, Logistika va saqlash muammolari, Zamonaviy texnikalarning kamligi, Moliyalashtirishning cheklanganligidir. Ilmiy-tadqiqot institutlari va ishlab chiqaruvchilar hamkorligini kuchaytirish Tajribali mutaxassislar tomonidan yaratilgan agrotexnik tavsiyalar fermerlarga amaliyotga tatbiq etilishi zarur. Ilmiy ishlanmalarni ommalashtirish uchun ilmiy-ma‘rifiy dasturlar, tajriba maydonlari va texnologik ko‘rgazmalar tashkil etilishi kerak.

Xulosa. O‘zbekistonda meva-sabzavot yetishtirish sohasi katta salohiyatga ega bo‘lishiga qaramay, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish darajasi hanz yetarli emas. Suv taqchilligi, ilmiy yondashuvlarning kamligi, logistik infratuzilmaning rivojlanmaganligi va moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoniyati kabi muammolar mavjud. Shu sababli, bu sohani isloh qilish faqatgina texnik vositalarni yangilash emas, balki tizimli, kompleks yondashuvni talab qiladi. Tomchilatib sug‘orish, yopiq issiqxona tizimlari, raqamli texnologiyalar va agroklaster asosidagi tashkil etish mexanizmlari orqali mahsulot hajmi va sifatini oshirish mumkin. Fermer xo‘jaliklarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ularni malakali kadrlar va zamonaviy bilimlar bilan ta‘minlash, ilmiy izlanishlar natijalarini amaliyotga tatbiq etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “2020–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida” – PQ–5853-son, 2020-yil 23-oktabr.
2. Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma‘lumotlari – <https://www.agro.uz/> FAO (2023).
3. "Uzbekistan: Agricultural Sector Review". Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>
4. Xasanov, B. (2021). “Qishloq xo‘jaligida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi”. Ilmiy-amaliy jurnal “Agrar iqtisodiyot”, 3(2), 45–52.
5. Alimov, A., & Jo‘rayev, N. (2022). “Tomchilatib sug‘orish tizimining agroekologik afzalliklari”. “Innovatsion rivojlanish” ilmiy jurnali, 4(1), 18–26.
6. Jalolov, S. va boshq. (2020). “O‘zbekiston sharoitida issiqxona xo‘jaliklarini boshqarish tizimi”. Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy to‘plami, 6(58), 73–80.